

COMPOSIÇÃO DE PLANOS NO EDIFÍCIO ANNES DIAS Nº 154

Felipe de Souza L. Pacheco

Arquiteto, mestre, PROPARG/UFRGS

Av. Alegrete, nº 144 ap. 801

Porto Alegre, RS, Brasil

pacheco.felipe@terra.com.br

COMPOSIÇÃO DE PLANOS NO EDIFÍCIO ANNES DIAS Nº 154

O trabalho compreende uma análise morfológica sistemática do edifício de escritórios Annes Dias nº 154, de autoria do arquiteto argentino Armando d'Ans, construído em 1955, situado na região central de Porto Alegre, RS, Brasil. O objeto da análise insere-se entre a segunda e a última partição cronológica proposta para o II Seminário DOCOMOMO Sul, intitulado *Plasticidade e Industrialização na Arquitetura do Cone Sul Americano*.

Estruturado em concreto armado, o edifício Annes Dias nº 154 pode ser entendido como uma “composição de planos em intersecção”, que, segundo Colin Rowe em seu ensaio *Chicago Frame*, referindo-se às operações wrightianas para concepção de formas, afirma que “se trata de uma das questões mais importantes da arquitetura no século XX”.

A análise morfológica do edifício pretende lançar uma visada objetiva sobre o mesmo, a partir de critérios previamente estabelecidos, quais sejam: tipo, implantação, altura, estrutura, circulações, geometria básica, composição tripartite – em base, corpo e coroamento –, balanços estruturais, e, por fim, fechamentos externos.

Como hipótese a ser confirmada, o trabalho oferece a oposição estabelecida à vertente corbusiana de composição – vide ossatura Dom-ino e Cinco Pontos de uma Nova Arquitetura –, que pressupõe a sucessiva justaposição de lajes trespassadas por colunas, que ora se desnudam, ora se eclipsam pelos fechamentos externos. Tais operações não se verificam no edifício Annes Dias nº 154, e, por isso mesmo, o tornam valioso no contexto da Arquitetura Moderna no período em questão.

Palavras-chave: Arquitetura, Moderna, Planos.

COMPOSIÇÃO DE PLANOS NO EDIFÍCIO ANNES DIAS Nº 154

Projetado pelo arquiteto argentino Armando d'Ans, construído em 1955¹ em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, Brasil, o edifício Annes Dias nº 154 foi originalmente concebido para abrigar consultórios médicos, o que soa plausível considerada a sua inserção no contexto urbanístico do centro da cidade, diante da Santa Casa de Misericórdia. As plantas disponíveis no Arquivo Público Municipal de Porto Alegre, atualmente microfilmadas, apontam para o “Projeto d’Um Edifício para Consultórios Médicos – Propriedade do Banco Hipotecário Lar Brasileiro S/A”.

FIGURA 01: IMPLANTAÇÃO
(GOOGLE MAPS, JULHO DE 2008)

Em dias atuais, o edifício encontra-se em pleno funcionamento, embora não haja exclusividade quanto à ocupação por consultórios médicos, visto que abriga empresas prestadoras de serviços de toda sorte, inclusive de arquitetura. Tampouco sofreu descaracterizações relevantes no decorrer do período, sobretudo externamente, que se resumem à profusão de letreiros indicativos das lojas comerciais em sua base, ou aos aparelhos condicionadores de ar, dispostos na fachada envidraçada de modo desordenado.

¹ (XAVIER / MIZOGUCHI, 1987, p.131)

Quanto ao contexto urbanístico, os edifícios construídos posteriormente ao Annes Dias 154, adossados às suas empenas cegas, conformam uma fachada urbana praticamente contínua no quarteirão do qual o objeto desta análise faz parte (figura 02). Todavia, à época de sua construção, como prova a foto (figura 03), o edifício encontrava-se isolado de edificações em altura, o que expunha em ambos os lados as suas arestas afiadas.

FIGURA 02: VISTA ATUAL
(ACERVO DO AUTOR)

FIGURA 03: VISTA APÓS CONCLUSÃO
(XAVIER / MIZOGUCHI, 1987, p.130)

ANÁLISE MORFOLÓGICA

IMPLANTAÇÃO

O edifício está implantado na ponta arredondada de um quarteirão cujo formato é irregular, delimitado pelas vias General Vitorino, Dr. Flores, Andradas, Dom Feliciano e, por fim, Prof. Annes Dias (figura 01). A irregularidade do quarteirão é consistente com a topografia em alicve/declive do lugar, e a implantação do edifício toma partido disso para conferir ao mesmo o formato de um leque –, ou, como se possa desejar, de um triângulo cujo lado maior é curvo. O lado curvo está voltado para a Prof. Annes Dias, da qual o edifício extrai o próprio nome.

COMPOSIÇÃO GERAL

O edifício é formalmente tripartido em base, corpo e coroamento, no qual a base é composta por térreo e sobreloja, o corpo é composto por 14 pavimentos “tipo a”, o coroamento é composto por 3 pavimentos “tipo b” – recuados em relação aos demais –, além da cobertura, que abriga apartamento do zelador e casa de máquinas. Abaixo do térreo, existe apenas o “poço de elevadores” denominado na respectiva planta executiva. O que remete a um total de 21 pavimentos (figura 04).

A base ocupa praticamente a totalidade do terreno, assumindo o seu formato, exceto pela existência de dois recortes, um em cada lado do núcleo de circulação vertical. Em ambos os casos, embora com formas distintas, os recortes são espécies de talhos decomponíveis em dois triângulos menores. Estes recortes permitem a ventilação natural dos sanitários e das lojas no térreo e sobreloja, também do corredor que conduz à escada principal do edifício. A base é sutilmente recessiva em relação ao corpo do edifício em sua face principal, o que é reforçado por uma sutil marquise que se projeta sobre a calçada (figura 05). Associados, estes gestos compositivos tornam a base do edifício mais leve que o seu corpo – um *leitmotif* do ideário modernista.

FIGURA 04: CORTE
(ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL)

FIGURA 05: DETALHE DA MARQUISE
(ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL)

No pavimento térreo está o acesso principal, denominado “entrada” na respectiva planta executiva, embora consista de fato num preâmbulo do dito “hall”. Sua posição é assimétrica em relação ao corpo do edifício, estando ladeado por 5 lojas de formatos irregulares, também decomponíveis em triângulos menores: três lojas à esquerda, duas à direita do acesso. As áreas oscilam entre X e Y. As faces externas são

envidraçadas, abertas para a calçada, com dimensões variáveis: 6.90m, 4.25m, 4.20m, 4.25m, e 6.90m respectivamente. Há escadas privadas internas que conectam as lojas térreas 1, 2 e 5 às respectivas sobrelojas, no segundo pavimento. As lojas 3 e 4 não contêm escadas, portanto presume-se que não tenham sido originalmente concebidas para conectar-se ao segundo pavimento. A “entrada” tem o formato aproximado de um retângulo, com encontros diferentes de 90 graus entre suas faces, do que resultam perspectivas menos previsíveis, remetendo ao denominado “hall” – este servido por três elevadores dispostos em linha e uma escada, que se acomoda à geometria do edifício (figura 06).

FIGURA 06 PLANTA BAIXA PAVIMENTO TÉRREO
(ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL)

O segundo pavimento contém as sobrelojas, num total de quatro unidades, acessíveis independentemente desde as unidades térreas, das quais a modulação é absorvida. A terceira loja da esquerda para a direita tem aproximadamente o triplo da área das demais, visto que ocupa o espaço correspondente às lojas 3 e 4, além do espaço sobre “acesso e hall” (figura 07). Além disso, o acesso à mesma se dá diretamente pela escada condominial, que contorna os elevadores e conduz até a mesma. Além disso, há dois sanitários que servem a referida loja. Sendo assim, presume-se que tenha sido concebida como uma espécie de âncora no segundo pavimento, embora seja questionável a validade funcional da estratégia, já que o único acesso à maior loja de todas as lojas do edifício se dá exclusivamente através da escada condominial.

PROJETO D'UM EDIFÍCIO PARA CONSULTÓRIOS MÉDICOS
PROPRIEDADE DO BANCO HIPOTECÁRIO LAR BRASILEIRO S/A.
A SER CONSTRUÍDO NA RUA ANES DIAS ESQ. GAL. VICTORINO

FIGURA 07 PLANTA SEGUNDO PAVIMENTO / SOBRELOJA
(ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL)

O corpo edificado, como se disse, contém duas seções distintas de pavimentos tipo, nomeadamente “a” e “b”. A primeira, da qual se dispõe de 14 unidades tipo sobrepostas, é composta por 6 salas em fita, com faces moduladas em 4.25m, dispostas lado a lado na extensão da face curva, todas voltadas para a Prof. Annes Dias. A modulação define geometricamente o fechamento externo de cada sala, composto por um plano piso-teto inteiramente envidraçado, estruturado por delicados montantes de alumínio². Estes organizam 4 módulos no sentido vertical e 3 no horizontal. Total, 12 planos de vidro por fechamento. A grelha resultante da relação de 6 salas dispostas em fita versus 14 pavimentos sobrepostos resulta no grande plano envidraçado que caracteriza o edifício. Não há elementos de proteção solar, já que se trata da face sul do sítio. Não há vigas ou dobraduras nas faces externas das lajes, que são aparentes na fachada. Os planos envidraçados repousam sobre as mesmas. Em conjunto com as faces transversais das paredes divisórias das salas, fica estabelecida a delgada retícula opaca que contém os planos envidraçados.

As 4 salas centrais compartilham poços de ventilação que servem núcleos compostos por sanitário e copa, com uma unidade para cada. As salas nas extremidades têm os respectivos conjuntos de sanitário + copa voltados para Prof. Annes Dias. Cada conjunto encontra iluminação e ventilação naturais através de aberturas do tipo “buraco na parede”, voltadas para a via, o que explica os planos opacos perfurados por 28 retângulos – 14 de cada lado – que emolduram o grande plano acristalado da fachada principal. As salas são acessadas pela circulação horizontal condominial, de

² Segundo Xavier e Mizoguchi, “constituindo técnica pioneira na cidade” (1987, p.131).

formas sinuosas, que, por sua vez, é servida pelo núcleo de circulação vertical. Os recortes existentes na base do edifício prosseguem nos pavimentos tipo, do que resultam extensas cavas na direção base-topo, que acentuam a verticalidade do edifício, adelgaçam o mesmo, além de que clarificam formalmente a percepção das zonas servidas e zonas que servem. Ademais, as cavas permitem a entrada de luz e ventilação naturais nas circulações horizontais e, em caráter excepcional, na retaguarda da sexta e última sala, da esquerda para a direita. Na sinuosa circulação horizontal, os planos que a separam das salas propriamente ditas são compostos por vidraças estruturadas por montantes de madeira, cada qual contendo a respectiva porta de acesso privativo (figura 08).

O grupo de três unidades sobrepostas referidas como "tipo b" conforma parte do coroamento do edifício. Nomeadamente, tratam-se do 17º, 18º e 19º pavimentos, que estão recuados em relação ao corpo, do que resulta basicamente a diferenciação entre as partições formais externas do edifício. Estes pavimentos contam com apenas três salas cada, servidas por uma circulação horizontal – já não há mais as sinuosas e elegantes linhas internas. Entre a primeira e a segunda sala, da esquerda para a direita, há um conjunto de copa + sanitário que se esforça para acomodar os dutos de ventilação forçada provenientes dos pavimentos abaixo. O mesmo ocorre na divisão entre a segunda e a terceira sala, porém com dois conjuntos de copa + sanitário, um

para cada lado (figura 09).

FIGURA 09: PLANTA BAIXA PAVIMENTO "TIPO B"
(ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL)

Nas extremidades, pequenos triângulos conformam "armários", segundo a respectiva planta executiva. É possível que o recesso destes três últimos pavimentos resulte de imposições legais (como, por exemplo, o Plano Diretor vigente na ocasião da aprovação do projeto). A seção superior do coroamento, que corresponde ao último pavimento, abriga casa de máquinas e apartamento do zelador, que conta com cozinha destacada e área aberta voltada para o norte (figura 10).

FIGURA 10: PLANTA BAIXA CASA DAS MÁQUINAS + APARTAMENTO ZELADOR
(ARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL)

Assim, os três pavimentos mais altos que contêm salas (tipo “b”), somados ao último pavimento do edifício, correspondem ao coroamento. Resultam numa curiosa e desencontrada composição (figura 11). Estabelece-se, desta forma, uma dissonância com a harmoniosa relação estabelecida entre base e corpo do edifício (figura 12).

FIGURA 11: O COROAMENTO DISSONANTE
(ACERVO DO AUTOR)

FIGURA 12: BASE E CORPO, HARMONIA
(ACERVO DO AUTOR)

CONCLUSÃO

Desde o ponto de vista de sua concepção, a laminaridade que caracteriza o edifício Annes Dias nº 154 resulta, em suma, do modo de operar adotado por Armando d’Ans, numa composição em planos que deslizam entre si (*sliding planes*) e planos em intersecção (*intersecting planes*) – tema apontado por Colin Rowe em seu ensaio *Chicago Frame* (1976, p.92), como uma das *questões mais importantes da arquitetura no século XX*. Rowe aponta a Casa Gale de Wright (1909, figura 13) como precedente necessário para os experimentos neoplásticos de Gerrit Rietveld (figura 14) e Theo van Doesburg – além de outras figuras proeminentes da De Stijl – mais de uma década depois (1920 e adiante).

FIG. 13: CASA GALE, WRIGHT, CHICAGO, 1909
(ROWE, 1976, p.109)

FIG. 14: CASA SCHRÖDER, RIETVELD, UTRECHT, 1924
(ROWE, 1976, p.109)

Quando o arquiteto argentino deixa de adotar o princípio, o que se vê nos 3 últimos pavimentos tipo de edifício (“tipo b”), bem como em sua cobertura, o resultado soa

menor em termos de qualidade e resolução da forma.

Quanto à composição geral do edifício, um prisma tripartido de base irregular, remete diretamente às pregações de Louis Sullivan em seu ensaio de 1896, intitulado “O Edifício de Escritórios em Altura Artisticamente Considerado” (*The Tall Office Building Artistically Considered*), segundo o qual o edifício de escritórios bem resolvido deve conter:

1o: um pavimento subsolo, contendo caldeiras e mecanismos de todos os tipos, ou seja, o maquinário referente a questões de energia, aquecimento, iluminação, etc.

2o: um pavimento térreo, assim chamado, servindo lojas, bancos e outros estabelecimento que requirem bastante áreas, espaços amplos, bastante iluminação e bastante liberdade de acesso.

3o: um segundo pavimento facilmente acessível por escadas, este espaço usualmente em grandes subdivisões, com a correspondente liberdade provida pelo vão entre as estruturas, com bastante iluminação e ventilação, providos pela aberturas externas envidraçadas.

4o: sobre isto, um número indefinido de pavimentos de escritórios dispostos sucessivamente uns sobre os outros, um pavimento exatamente igual ao outro, um escritório exatamente igual ao outro, em formato similar àquele da célula de um favo de mel, meramente um compartimento, nada mais.

5o e último: sobre o topo desta pilha está colocado um espaço ou pavimento que, a julgar pelo funcionamento e uso da estrutura, é puramente fisiológico em sua natureza – é o ático. Neste pavimento, o sistema de circulação, completa-se e faz a sua volta, ascendendo e descendendo. O espaço é cheio de tanques, bombas, válvulas, e aparatos mecânicos que suplementam e complementam a casa de força escondida no subsolo. Finalmente, ou melhor, no início, deve haver no pavimento térreo uma entrada principal comum para todos os usuários do edifício” (SULLIVAN, 1896).

FIGURA 15: O CORPO E A GRELHA
(ACERVO DO AUTOR)

FIG. 16: CORPO POR SULLIVAN
(CARTER, 1999, p.11)

Talvez não por coincidência, quando o argentino Armando d’Ans subverte as regras sullivanianas, o edifício Annes Dias nº 154 apresenta os seus pontos mais frágeis. Isto ocorre, como se viu, em dois momentos: na loja âncora do segundo pavimento, que não estando associada ao pavimento térreo sofre com a distância de seu público, e também no coroamento do edifício, que é resolvido de modo ambíguo através do somatório dos três últimos pavimentos tipo e cobertura. O resultado formal e funcional não é condizente com a boa resolução estabelecida entre base e corpo (ver fachada da loja Schlesinger & Mayer, 1899, figura 16) que segue à risca o postulado em *The Tall Office Building Artistically Considered*.

É dizer, ao menos, que a passagem de 112 anos não invalidou o texto.

BIBLIOGRAFIA

COMAS, Carlos Eduardo Dias. *Precisões brasileiras sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos*. Tese de Doutorado, Universidade de Paris IIX, 2002.

CORBUSIER, Le / JEANNERET, Pierre. *Oeuvre complète de 1910-1929*. Zurich: Les Éditions d'Architecture, 1995. 215p.

CORBUSIER, Le. *Almanach d'architecture moderne*. Paris: Les Éditions G. Crès et Cie, 1956. 200p.

_____. *Oeuvre complète de 1929-1934*. Zurich: Les Éditions d'Architecture, 1995. 202p.

_____. *Précisions sur un état présent de l'architecture et de l'urbanisme*. Paris: Éditions Vincent, Fréal & Cie. 1930. 269p.

_____. *Vers une architecture*. Paris: Éditions Vincent, Fréal & Cie, 1958. 243p.

ROWE, Colin. *As I was saying: vols. I, II e III*. Cambridge/London: The MIT Press, 1996. 197p., 378p., 365p.

_____. *The architecture of good intentions: towards a possible retrospect*. London: Academy Ed., 1994. 144p.

_____. *The mathematics of the ideal villa and other essays*. London: The MIT Press, 1976. 223p.

SONTAG, Susan. *Contra a interpretação*. Porto Alegre: L&PM, 1987. 350p.

SULLIVAN, Louis H. *The tall office building artistically considered*. Lippincott's Magazine, 1896. Texto de domínio público.

XAVIER, Alberto / MIZOGUCHI, Ivan. *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*. Porto Alegre: Editora Pini Ltda., 1987. 401p.